

ҚАНТ ДИАБЕТІ ЖӘНЕ ОНЫҢ АСҚЫНУ ПРОБЛЕМАЛАРЫН БАҒАЛАУ

БАЙМАКОВА ГУЛНУР ШУЛЕНОВНА

Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы АҚ
ЖТД-3 кафедрасының ассистенті Шымкент., Қазақстан

ӘМІРБЕК ЗЕЙНЕП МЕЙІРЖАНҚЫЗЫ

Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы АҚ
ЖТД-3 кафедрасының дәрігер- интерні Шымкент., Қазақстан

ЕРКІНБЕКҚЫЗЫ БАҚНҰР

Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы АҚ
ЖТД-3 кафедрасының дәрігер- интерні Шымкент., Қазақстан

НЫШАНБАЕВ ДІНМҰХАММЕД ДӘУЛЕТҰЛЫ

Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы АҚ
ЖТД-3 кафедрасының дәрігер- интерні Шымкент., Қазақстан

СУЮНДИКОВ БЕГАРИС АСАТУЛЛАУҒЛИ

Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы АҚ
ЖТД-3 кафедрасының дәрігер- интерні Шымкент., Қазақстан

Аннотация. Қазіргі уақытта әлемнің көптеген елдерінде қант диабетінің кеңінен таралуының негізгі себебі – халық санының жедел өсуі, әсіресе жасы ≥ 45 жас тобында. Табысы төмен және орташа елдерде қант диабетінің халық арасындағы таралуы табысы жоғары елдерге қарағанда жылдамдық артып келеді. Қант диабетін диагностикалау мен емдеудің әдістері жетілдіріліп, инновациялық технологиялар енгізілгеніне қарамастан, науқастардың денсаулық көрсеткіштері жақсарып отырған жоқ.

Қант диабеті созылмалы, жазылмайтын аурулар қатарына жатады және оның ағымы диабеттік нефропатия, жүрек-қантaмыр асқынулары, «диабеттік табан» синдромының дамуы, ретинопатия және басқа да ауыр асқынулардың пайда болуымен сипатталады. Осыған байланысты қант диабетімен ауыратын науқастар дәрігерлерге және жедел медициналық көмек бөлімшелеріне әлдеқайда жиі жүгінеді. Қант диабетімен ауыратын науқастардың ауруханаға жатқызылуы көбіне ауыр асқынулардың дамуымен байланысты, әрі олардың көпшілігі бір жыл ішінде екі немесе одан да көп рет қайта госпитализацияланады.

Қант диабетімен ауыратын науқастар ≥ 55 жастағы қарттар үйлерінде тұратын адамдардың арасында айтарлықтай үлес алады. Сондай-ақ қант диабетінің таралуы үй жағдайында медициналық көмек алатын 65–74 жастағы пациенттер арасында ең жоғары деңгейде байқалады. Жоғарыда айтылғандарға байланысты қант диабетімен ауыратын науқастардың медициналық шығындары диабеті жоқ адамдармен салыстырғанда едәуір жоғары, бұл мүгедектік салдарынан табыстың жоғалуымен де байланысты.

Қант диабеті халық өлімінің жетекші себептерінің ішінде жетінші орында тұр және қоғамдық денсаулық сақтау жүйесіне ауыр экономикалық әрі қаржылық жүк түсіреді.

Соңғы 40 жыл ішінде әлемде қант диабетімен ауыратын науқастардың саны төрт есе өсіп, бүгінде 500 миллионнан астам адамды құрап отыр. Емдеудің инновациялық әдістері мен технологияларының пайда болуына, сондай-ақ әлемнің көптеген елдерінде қант диабетімен күресуге бағытталған шараларға саяси қолдаудың артуына қарамастан, диабетпен ауыратын науқастардың денсаулық көрсеткіштері жақсарып отырған жоқ.

Кілт сөздер: қант диабеті, науқас, асқынулар, өлім көрсеткіші, асқыну, емі.

Қант диабеті– қандағы глюкоза деңгейінің жоғарылауымен сипатталатын және майлар мен ақуыздар алмасуының бұзылуымен қатар жүретін созылмалы ауру. Қандағы глюкоза деңгейі ұйқыбездің инсулинді жеткіліксіз өндіруі немесе жасушалардың бөлінетін инсулинді тиімді пайдалана алмауы салдарынан глюкозаның жасушаларда метаболизм процесінен өтпеуіне байланысты жоғарылайды.

Соңғы 40 жыл ішінде әлемде диабетпен ауыратын науқастардың саны төрт есе артты. Диабетпен ауыратын адамдар санының өсуінің негізгі себебі – халық санының артуы, әсіресе ≥ 18 жас топтарында. Табысы төмен және орташа елдерде диабеттің таралуы табысы жоғары елдерге қарағанда жылдамырақ өсуде. Қазіргі уақытта әлемде диабетпен ауыратын 500 миллионнан астам науқас тіркелген.

Диабет – ерте өлім қаупі жоғарылайтын негізгі инфекциялық емес аурулардың бірі. ≥ 20 жастағы адамдар арасында диабеттен болатын өлім-жітімнің стандартталған көрсеткіші ДДҰ-ның Еуропалық аймағында 55,7-ден Шығыс Жерорта теңізі аймағында 138,3-ке дейін өзгереді. Диабетпен байланысты барлық өлім жағдайларының шамамен 48 %-ы мерзімінен бұрын болып табылады және ≤ 70 жастағы адамдар арасында тіркелген. Диабет халық өлімінің жетекші себептері ішінде жетінші орында тұр және инфаркт, инсульт, бүйрек жеткіліксіздігі, соқырлық, төменгі аяқ-қол гангренаһы сияқты ауыр әрі қымбат асқынуларға жиі әкеледі. Мысалы, ДДҰ деректері бойынша 2020 жылы бүйрек ауруларынан болған 460 мың өлім жағдайы диабетпен байланысты болған, ал диабетке қатысты жүрек-қантaмыр ауруларынан болатын өлім-жітім олардың жалпы санының 20 %-ына жеткен.

Диабетпен байланысты жүрек-қантaмыр асқынуларының, бүйректік нефропатияның және төменгі аяқ-қол гангренаһының даму қаупіне қатысты жаһандық бағалаулар жоқ. Дегенмен, ≥ 18 жастағы диабетпен ауыратын науқастарда жүрек-қантaмыр ауруларының даму қаупі диабеті жоқ құрдастарымен салыстырғанда 2–3 есе жоғары екені белгілі. Инфекцияланған аяқ жаралары салдарынан ампутацияға әкелетін төменгі аяқ-қол гангренаһының даму қаупі диабетпен ауыратын науқастарда диабеті жоқ адамдарға қарағанда 10–20 есе жоғары. Сонымен қатар, диабет диабеттік нефропатия мен ретинопатияның дамуына әкеледі.

Осылайша, әлемнің әртүрлі елдеріндегі диабет мәселесіне арналған зерттеулерді жүйелеу уақтылы әрі өзекті болып табылады.

ЖТД-3 кафедрасының дәрігер интерндерімен жүргізілген әдеби шолудың негізгі мақсаты: қазіргі жағдайларда әлемнің әртүрлі елдерінде қант диабеті мен оның асқынулары мәселесін бағалауға арналған тәсілдерді талдау және қорыту.

Әлемнің әртүрлі елдеріндегі диабет мәселесін сипаттайтын талдау жүргізу үшін тиісті ғылыми зерттеулерге іздеу жасалды. PubMed, Google Scholar, Elibrary дерекқорлары пайдаланылды. Іздеу үшін келесі кілт сөздер қолданылды: 1-типті қант диабетін анықтауды ұйымдастыру, 2-типті қант диабеті кезіндегі диабеттік табанды емдеу, 2-типті қант диабеті кезіндегі ретинопатияны емдеу, 2-типті қант диабеті кезіндегі нейропатия эпидемиологиясы.

Шолуға мақалаларды енгізу критерийлері төмендегідей болды:

- 2-типті диабеттің әртүрлі асқынулары туралы ақпарат қамтылған зерттеулер;
- 1 және 2-типті диабет пен оның асқынуларын емдеуді жоспарлау және ұйымдастыруға бағытталған жобалар мен бағдарламалар туралы мәліметтері бар зерттеулер;
- диабетпен байланысты әлеуметтік-экономикалық мәселелерді және олардың қоғамдық денсаулық сақтау жағдайына әсерін сипаттайтын зерттеулер.

2019–2023 жылдар аралығында барлығы 386 жарияланым қаралып, талданды. Олардың ішінен тақырыпқа барынша сәйкес келетін, статистикалық талдау нәтижелері бар 57 зерттеу іріктеліп алынды.

Диабеттің екі негізгі түрі бар:

I тип– бұл кезде ұйқыбез инсулин өндірмейді;

II тип– бұл жағдайда ағза жасушалары өндірілетін инсулинге төзімді болып келеді, ал уақыт өте келе инсулиннің бөлінуі біртіндеп төмендейді.

ДДҰ деректері бойынша 2019 жылы әлем халқының 9,3%-ы немесе 463 млн адам диабетпен ауырған. Әлемнің әртүрлі елдерінде диабетпен ауыратындар үлесі 2030 жылға қарай 10,2%-ға (578 млн адам), ал 2045 жылға қарай 10,9%-ға (700 млн адам) жетеді деп күтілуде.

2021 жылы әлем бойынша 1-типті диабетпен ауыратын шамамен 8,4 млн (8,1–8,8) адам тіркелген: олардың 1,5 млн-ы (18%) балалар (≤ 17 жас) мен ең жас ересектер (≤ 20 жас) тобына; 5,4 млн-ы (64%) 20–59 жас аралығындағы жас, орта және егде жастағы топтарға; 1,5 млн-ы (18%) ≥ 60 жастағы адамдар тобына жатады [2,5,6,7,8,9,28,30,31,32,33]. 2021 жылы 1-типті диабеттің 0,5 млн жаңа жағдайы анықталды, ал аурудың басталуындағы орташа жас 29 жасты құрады. ДДҰ деректеріне сәйкес, 1-типті диабетпен ауыратын 1,8 млн адам табысы төмен немесе орташа деңгейден төмен елдерде тұрады.

2021 жылы 10 жаста 1-типті диабет диагнозы қойылған баланың күтілетін өмір сүру ұзақтығы табысы төмен елдерде 13 жылды, ал табысы жоғары елдерде 65 жылды құрады. 2021 жылы әлемде анықталмаған 1-типті диабет жағдайларының саны 3,7 млн адам деп бағаланды.

1-типті диабет көбінесе балалар (≤ 17 жас) мен жас адамдарда (18–35 жас) кездеседі. Аурудың ықтимал биологиялық, химиялық, тағамдық және мінез-құлықтық себептерін зерттеуге арналған көптеген зерттеулерге қарамастан, олардың ешқайсысы 1-типті диабеттің негізгі себебі ретінде дәлелденбеген. Қазіргі уақытта 1-типті диабеттің себебі белгісіз және оның алдын алу шаралары жоқ. 1-типті диабет кезінде науқастарға күнделікті инсулин инъекциялары қажет.

1-типті диабеттің таралуы, сырқаттанушылық, өлім-жітім және өмір сүру ұзақтығы туралы нақты деректер қоғамдық денсаулық сақтау саясатын қалыптастыру үшін аса маңызды, алайда қазіргі деректер жеткіліксіз. Авторлар қолда бар мәліметтерге негізделген модель әзірлеп, 2021 жылы 201 ел бойынша бағалау және 2040 жылға болжам жасаған. Болжам нәтижелері бойынша 2040 жылы 1-типті диабет жағдайларының саны 13,5–17,4 млн-ға жетіп, бұл 2021 жылмен салыстырғанда 60–107%-ға жоғары болады, ең үлкен өсім табысы төмен және орташа деңгейден төмен елдерде күтіледі.

2021 жылы әлемде 1-типті диабеттің ауыртпалығы өте жоғары болып, әсіресе ресурстары шектеулі елдерде одан әрі арта түсуде, авторлар әзірлеген модель 1-типті диабетке қарсы шараларды қаржыландыру бойынша шешім қабылдауда маңызды құрал бола алады.

2-типті диабет ағзада инсулиннің тиімсіз қолданылуы нәтижесінде дамиды. Бұл диабет түрі негізінен ≥ 18 жастағы адамдар арасында таралған және диабетпен ауыратын барлық пациенттердің шамамен 95%-ын құрайды.

2-типті диабеттің қауіп факторлары 1-типке қарағанда жақсы зерттелген [1,3,4,7,9,10,11,12,21,37]. Генетикалық фактордың маңызы зор болғанымен, 2-типті диабет жағдайларының басым бөлігі келесі қауіп факторлары болғанда дамиды: жас (≥ 18 жас), артық салмақ пен семіздік, сондай-ақ гиподинамия. Олардың ішінде ең маңыздысы – семіздік (МКБ-10 E66). Құрамында қант пен майы көп тағамдарды шамадан тыс тұтыну 2-типті диабеттің даму қаупін едәуір арттырады.

Диабеттің асқынулары. ДДҰ деректеріне сәйкес, қазіргі уақытта табысы жоғары елдердің өзінде 2-типті диабеттің көптеген жағдайлары аурудың клиникалық белгілерінің болмауына байланысты дер кезінде анықталмайды. Диабет аш қарындағы қандағы глюкоза деңгейін немесе 75 г глюкозаны ішкеннен кейін екі сағат өткен соң өлшеу арқылы анықталады. Гликирленген гемоглобин (HbA1c) де диагностикалау үшін қолданылады, алайда бұл әдіс қымбатырақ. Базалық диагностикалық тексерулер әдетте алғашқы медициналық-санитарлық көмек (АМСК) көрсететін ұйымдарда қолжетімді. Диабет – созылмалы, жазылмайтын ауру, сондықтан емнің үздіксіздігі науқастардың өмір сапасы мен ұзақтығын арттырудың негізгі шарты болып табылады. Осыған байланысты АМСК көрсететін медициналық ұйымдардың қызметкерлері диабетпен ауыратын науқастарға дұрыс тамақтану, дене белсенділігі, өзін-өзі күту, дәрі-дәрмектерді қолдану, артериялық қысымды, қандағы глюкоза мен липидтер деңгейін бақылау жөнінде кеңес беруі тиіс.

Ұлттық клиникалық нұсқаулықтар диспансерлік бақылау мен емдеуді стандарттауда маңызды құрал болып табылады. Олар диабетпен ауыратын науқастарды өзін-өзі басқаруға оқыту, глюкоза деңгейін төмендететін және жүрек-қан тамыр аурулары қаупін азайтатын дәрілер тізімі, сондай-ақ тамырлық асқынулар мен нейропатиялық ауырсынуларды ерте анықтауға арналған мерзімдік тексерулер жөніндегі ұсынымдарды қамтуы тиіс.

Қазіргі уақытта ДДҰ-ның Еуропалық аймағында шамамен 53 млн диабетпен ауыратын науқас тіркелген, бұл халықтың шамамен 7%-ын құрайды. Диабетпен ауыратындардың шамамен үштен бірі диабеттік ретинопатия салдарынан көру қабілетінің бұзылуынан немесе соқырлықтан зардап шегеді. Диабеттік ретинопатия – қандағы глюкоза деңгейінің жоғары болуы нәтижесінде көздің тор қабығындағы қан тамырларының зақымдануынан дамиды асқыну, ол көрудің төмендеуіне және соқырлыққа әкелуі мүмкін.

Көру проблемалары пайда болғанға дейін әрбір диабетпен ауыратын науқасты тексеру үшін сапалы және жүйелі скрининг қажет. ДДҰ-ның Еуропалық аймағында диабеттік ретинопатияны ерте анықтауға арналған скрининг бағдарламалары белсенді дамып келеді. ДДҰ диабеттік ретинопатия скринингін ұйымдастыру және оның қолжетімділігін арттыру бойынша қысқаша нұсқаулық әзірледі.

Соған қарамастан, инновациялық технологиялар мен емдеу әдістерінің дамуына және Еуропалық аймақта диабетпен күреске саяси қолдаудың артуына қарамастан, диабетпен ауыратын науқастардың денсаулық көрсеткіштері жақсармай отыр. Диабеттің таралуы артып келеді, ал пациенттердің жартысында емдеу нәтижелері белгіленген мақсатты деңгейлерге жетпейді. Соңғы жылдары бірқатар маңызды құжаттар қабылданғанымен, Covid-19 пандемиясы, босқындар дағдарысы және басқа да факторлар олардың іске асырылуын баяулатты.

Диабетті емдеу және диспансерлік бақылау. Диабетті емдеудегі бетбұрыс 1921 жылы инсулиннің ашылуымен байланысты. Соның нәтижесінде соңғы жүз жылда диабетпен ауыратын науқастардың денсаулық көрсеткіштері айтарлықтай жақсарды. Алайда инсулиннің қолжетімділігі көптеген елдерде әлі де шектеулі болып отыр.

ДДҰ деректері бойынша негізгі дәрілік заттардың, әсіресе инсулиннің қолжетімділігі көптеген елдерде жеткіліксіз. Табысы төмен елдерде қандағы глюкоза деңгейін төмендететін негізгі препараттар АМСК ұйымдарының тек жартысында ғана бар, ал инсулиннің жеткілікті қоры бар елдер үлесі 23%-дан аспайды.

ДДҰ диабет пен оның асқынуларын бақылау, алдын алу және емдеу шараларын, әсіресе табысы төмен және орташа елдерде, белсенді түрде қолдайды. 2021 жылы ДДҰ Диабет жөніндегі Жаһандық келісімді қабылдады, ол диабеттің алдын алу мен емдеу сапасын тұрақты түрде арттыруға бағытталған.

Қазіргі жағдайларда әлемнің әртүрлі елдеріндегі қант диабеті мен оның асқынулары мәселесіне арналған зерттеулерді жүйелеу Қазақстанда диабет пен оның асқынуларын емдеу тиімділігін арттыруға бағытталған ұсыныстар аясын кеңейтуге мүмкіндік береді.

ӘДЕБИЕТТЕР

1. Cowie C.C., Casagrande S.S., Menke A., Cissell M.A., Eberhardt M.S., Meigs J.B., et al, editors. Diabetes in America, 3rd edition. Bethesda (MD): National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (US); 2018.
2. Global Diabetes Compact. Implementation in the WHO European Region. 2021. Available from: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240019782> (Date accessed: 01.02.2024)
3. Глобальный пакт ВОЗ для ускорения действий по борьбе с диабетом. Пресс-релиз. Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2021. Available from: <https://www.who.int/ru/news/item/14-04-2021-new-who-global-compact-to-speed-up-action-to-tackle-diabetes> (Date accessed: 01.02.2024)

4. Глобальный договор ВОЗ для ускорения действий по борьбе с диабетом, 2021. Available from: <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/354391/9789240045705-eng.pdf> (Date accessed: 19.02.2024)
5. Пресс-релиз ВОЗ по диабету, 2023 г. Available from: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/diabetes> (Date accessed: 19.02.2024)
6. Программа HEARTS D: диагностика и ведение диабета II типа. Всемирная организация здравоохранения, Международная федерация по борьбе с диабетом; 2021. Available from: <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/331710/WHO-UCN-NCD-20.1-rus.pdf> (Date accessed: 01.02.2024)
7. Регистры диабета и системы информационной поддержки для пациентов с диабетом в Европейском регионе ВОЗ. Копенгаген: Европейское региональное бюро ВОЗ; 2021. Available from: https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/505939/registries-information-systems-diabetes-consultation-rus.pdf (Date accessed: 29.02.2024)
8. Роглич Г. Глобальный доклад ВОЗ по диабету. Международный журнал неинфекционных заболеваний 2016; 1(1): 3–8. DOI: 10.4103/2468-8827.184853
9. Кыргызстан – анализ данных о диабете как основа для улучшения качества оказания медицинской помощи. Примеры решения проблемы НИЗ в стране. Копенгаген: Европейское региональное бюро ВОЗ; 2021. Available from: <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/349951/WHO-EURO-2021-4146-43905-61957-rus.pdf> (Date accessed: 01.02.2024)
10. Tackling diabetes – how Slovenia developed its second 10-year programme on diabetes, and its new approach: NCD stories from the field. Copenhagen: WHO European Region; 2021. Available from: <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/350645/WHO-EURO-2021-2945-42703-59558-rus.pdf> (Date accessed: 01.02.2024)
11. Скрининг для диагностики диабетической ретинопатии: краткое руководство. Копенгаген: Европейское региональное бюро ВОЗ; 2021. 95 стр. Available from: <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/340770/9789289055796-rus.pdf> (Date accessed: 01.02.2024)
12. Gregory G.A., Robinson T.G., Linklater S.E., Wang F. et al. Global incidence, prevalence, and mortality of type 1 diabetes in 2021 with projection to 2040: a modelling study. *Lancet Diabetes and Endocrinology* 2022; 10(10): 741-760. DOI: 10.1016/S2213-8587(22)00218-2
13. Improving diabetes outcomes for all, a hundred years on from the discovery of insulin: report of the Global diabetes summit. Geneva: World Health Organization; 2021. Available from: <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/350930/9789240038943-eng.pdf> (Date accessed: 01.02.2024)
14. Chan J.C.N., Lim L.L., Wareham N.J. et al. The Lancet Commission on diabetes: using data to transform diabetes care and patient lives. *Lancet* 2021; 396(10267): 2019-2082. DOI: 10.1016/S0140-6736(20)32374-6
15. ElSayed N.A., Aleppo G., Aroda V.R., Bannuru R.R., Brown F.M. Introduction and Methodology: Standards of Care in Diabetes—2023. *Diabetes Care* 2023; 46(Suppl. 1):S1–S4. DOI: 10.2337/dc23-SINT